

ФАКТОРЫ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107145>

Ахмадиев Эдвард Эрикович

*Акушер-гинеколог, Республиканского Специализированного Научно
Практического Медицинского Центра Акушерства и Гинекологии Республики
Узбекистан*

Актуальность: В течении многих лет несмотря на прогрессирование медицинской науки, одной из важных проблем в современном акушерстве занимают гипертензивные расстройства у беременных женщин и связанные с ними осложнения. Одним из грозных осложнений является развитие тяжелой преэклампсии, которая в последствии обуславливает высокий процент перинатальной смертности и материнской смертности. Во всем мире в структуре материнской смертности преэклампсия, а именно её тяжелые формы занимают по разным источникам литературы 3 или 4 место.

Женщины перенесшие тяжелую преэклампсию, в последующем страдают хронической патологией почек и в большинстве случаев гипертонической болезнью. Дети от таких матерей, как правило, имеют нарушения физического и психического развития, при этом значительно возрастает заболеваемость в младенческом и раннем детском возрасте. Серьезным препятствием на пути к разработке эффективных методов прогнозирования и профилактики тяжелой преэклампсии является недостаточная изученность ее патогенеза и несвоевременное и не правильное определение факторов риска у беременных женщин на развития преэклампсии и не проведение своевременной ее профилактики. В настоящее время, выделяют профессиональные, социально-бытовые, медицинские факторы, которые могут приводить к развитию гипертензивных расстройств у беременных.

Цель: Выявление факторов риска на развитие тяжелой преэклампсии у женщин в прегравидарном периоде и у беременных в первом триместре беременности.

Материалы и методы: На базе Республиканского Научно Практического Медицинского Центра Акушерства и Гинекологии было проведено анкетирование 102 женщин в сроке беременности от 5 до 12 недель. В основную группу вошли 60 женщин у которых наблюдались гипертензивные расстройства в анамнезе, группу контроля составили 42 женщины без гипертензивных расстройств в анамнезе. Изучение медико-социальных особенностей беременных женщин проводили на основании добровольного информированного согласия методом анкетирования. Данная анкета содержала следующие разделы: характеристика социально-бытовых, профессиональных

и материальных факторов, акушерско-гинекологический и соматический анамнез.

Результаты: Сравнительный анализ показал, что возраст женщин с гипертензивными расстройствами был выше данного показателя контрольной группы и составил $32,04 \pm 0,48$ и $30,79 \pm 0,52$ лет соответственно, однако достоверных различий выявлено не было ($p=0,08$). При оценке взаимоотношений в семье, женщины с гипертензивными расстройствами чаще отмечали конфликты на фоне материальных проблем и отсутствия взаимопонимания ($p<0,05$), высшее образование (74,16 и 69,32% ($p>0,05$)). При оценке неблагоприятных профессиональных факторов в основной группе достоверно чаще отмечается частое нервно-психическое напряжение и тяжелая физическая работа ($p<0,05$ в обоих случаях). При оценке пищевого поведения женщины контрольной группы достоверно чаще характеризовались употреблением мяса, поваренной соли 4-6 раз в неделю ($p=0,014$). При оценке акушерско-гинекологического анамнеза женщины с гипертензивными расстройствами достоверно чаще указывали на наличие гипертензии во время первой беременности 33%, TORCH – инфекции в 55%, бесплодие встречалось в 4%, аборт в анамнезе в 28%.

При оценке соматического здоровья женщины основной группы достоверно чаще указывали на наличие сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе (19,0 и 3,5%, $p=0,003$).

Заключение: Таким образом, на основании нашего исследования можно утверждать, что классические факторы риска развития гипертензивных расстройств теряют свою актуальность. Однако к факторам риска гипертензивных нарушений относятся социально-бытовые, материальные, профессиональные особенности образа жизни, а также акушерско-гинекологические и сопутствующие соматические заболевания. Учитывая наличие данных факторов возможно проведение дополнительных профилактических мер у женщин групп риска. Тем не менее, знание степени влияния каждого из вышеуказанных клинических факторов, несомненно, может оказать существенную помощь практикующему врачу как на этапе планирования беременности, так и в процессе принятия важных решений уже на этапе наблюдения беременной пациентки.